

Brazilian Journal of Medical Sciences

ISSN Online: 2997-0229

doi: [10.5281/zenodo.15036124](https://doi.org/10.5281/zenodo.15036124)

Internações por sífilis congênita em pacientes com até um ano de idade no Brasil: um panorama de 2016 a 2024 (Hospitalizations due to congenital syphilis in patients up to one year of age in Brazil: an overview from 2016 to 2024)

Raimunda Moreira de Oliveira
Graduanda em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0003-2899-764X

Carla Roberta Macedo de Sousa
Graduada em medicina (UFC)
Doutorado em Ciências cirúrgicas, UFC
ORCID: 0000-0002-3986-5381

Lívia Furtado Medeiros
Graduanda em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0004-7123-0986

Ilian Cruz Barbosa
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0006-9482-3471

Fernando Ériton Aguiar Moita
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0008-2286-4770

Yane Lara Conrado de Oliveira Alves
Graduanda em Medicina
Universidade Federal do Ceará

Emanuelle Sousa de Almeida
Graduanda em Medicina
Universidade Federal do Ceará

Athyron da Conceição Silva
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0003-6008-1535

Francisco Diemeson Bezerra Dodó
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará

Lucas Paulo da Silva Lima
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0009-6066-6377

Vitor Furtado Medeiros
Graduando em Medicina
Faculdade de Medicina Estácio IDOMED de Juazeiro do Norte-FMJ
ORCID: 0000-0001-8464-9170

Article Info

Received: 13 March 2025

Revised: 16 March 2025

Accepted: 16 March 2025

Published: 16 March 2025

Corresponding author:

Raimunda Moreira de Oliveira

Graduanda em Medicina

Universidade Federal do Ceará,
Brazil

ORCID: 0009-0003-2899-764X

raimundamoreira.ufc@gmail.com

Palavras-chave:Brasil; Epidemiologia; Sífilis
Congênita.**Keywords:**Brazil; Epidemiology; Congenital
Syphilis.

This is an open access article under
the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO

A Sífilis, causada pelo *Treponema pallidum*, é uma doença infectocontagiosa que pode ser transmitida por transfusão sanguínea, mas que ocorre predominantemente por contato sexual. Nesse aspecto, quando uma gestante não tem seu tratamento finalizado durante a gravidez, as espiroquetas podem atravessar a placenta e infectar o feto por via transplacentária, dando origem à sífilis congênita. Analisar o panorama de internações por sífilis congênita em pacientes com até um ano de idade no Brasil. Trata-se de um estudo ecológico transversal de abordagem quantitativa. As variáveis foram extraídas do DATASUS e os dados foram relativos a internações por sífilis congênita em indivíduos com até um ano de idade no Brasil, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2024. No período de janeiro de 2016 a dezembro de 2024, foram notificados um total de 160.402 casos de sífilis congênita em pacientes com até um ano de idade no Brasil, com maior predominância desses casos na região Sudeste (n=60.021; 37,41%), seguida pela região Nordeste (n=55.049; 34,31%). Ademais, houve maior concentração de casos em 2021 e em meninas pardas. Esse número elevado de internações na região Sudeste pode ser explicado em virtude da elevada densidade demográfica nessa região. Outrossim, é válido mencionar, também, um fator que pode contribuir para um aumento no número de casos, não só no Sudeste, mas nas demais regiões brasileiras também: a falta de conscientização e prevenção da população. Ademais, segundo a literatura, gestantes com transmissão vertical da infecção têm início mais tardio da assistência pré-natal. Conclusão: Esses achados sugerem que, no país, o controle da sífilis na gestação ainda é deficiente, revelando uma preocupante persistência dessa doença, com elevada incidência de sífilis congênita, taxa de transmissão vertical e ocorrência de desfechos desfavoráveis. Esse cenário é resultado de desafios que o sistema público ainda enfrenta, o que inclui, além de sérias falhas no pré-natal, desigualdades sociais e pouca adesão a diagnósticos e tratamentos adequados.

ABSTRACT

Syphilis, caused by *Treponema pallidum*, is an infectious-contagious disease that can be transmitted through blood transfusion but predominantly occurs through sexual contact. In this regard, when a pregnant woman does not complete her treatment during pregnancy, the spirochetes can cross the placenta and infect the fetus via the transplacental route, leading to congenital syphilis. To analyze the panorama of hospitalizations due to congenital syphilis in patients up to one year of age in Brazil. This is an ecological, cross-sectional study with a quantitative approach. The variables were extracted from DATASUS, and the data referred to hospitalizations due to congenital syphilis in individuals up to one year of age in Brazil from January 2016 to December 2024. From January 2016 to December 2024, a total of 160,402 cases of congenital syphilis were reported in patients up to one year of age in Brazil, with the highest prevalence in the Southeast region (n=60,021; 37.41%), followed by the Northeast region (n=55,049; 34.31%). Additionally, there was a higher concentration of cases in 2021 and among mixed-race female infants. The high number of hospitalizations in the Southeast region may be explained by the high population density in this area. Furthermore, a factor that may contribute to an increase in the number of cases, not only in the Southeast but also in other Brazilian regions, is the lack of public awareness and prevention. Additionally, according to the literature, pregnant women with vertical transmission of the infection tend to have a later onset of prenatal care. These findings suggest that syphilis control during pregnancy remains inadequate in the country, revealing a concerning persistence of this disease, with high

incidence rates of congenital syphilis, vertical transmission, and adverse outcomes. This scenario results from challenges still faced by the public health system, including, in addition to severe failures in prenatal care, social inequalities, and low adherence to proper diagnosis and treatment.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A Sífilis, causada pelo *Treponema pallidum*, é uma doença infectocontagiosa que pode ser transmitida por transfusão sanguínea, mas que ocorre predominantemente por contato sexual, mesmo que por sexo oral, que é considerado uma prática sexual mais segura. Nesse aspecto, quando uma gestante não tem seu tratamento finalizado durante a gravidez, as espiroquetas podem atravessar a placenta e infectar o feto por via transplacentária, dando origem, assim, à sífilis congênita. (1, 2)

Além da prematuridade, recém-nascidos portadores de sífilis congênita, em sua fase inicial e antes dos 02 anos de idade, podem manifestar as seguintes condições: catarata, coriorretinite, rinite, convulsões, osteocondrite, paralisia de nervos cranianos, hepatoesplenomegalia, fissura peribucal e/ou lesões descamativas em mãos e pés. Já em sua fase tardia, pode haver o desenvolvimento da tibia em sabre, da frente olímpica, dos dentes de Hutchinson e da surdez neurossensorial. (3) Entre anos de 2010 a 2016, o Brasil registrou, através de levantamentos epidemiológicos, um aumento na taxa de incidência de sífilis gestacional e congênita. Durante esse período, a sífilis gestacional subiu de 3,5 para 12,4 casos por mil nascidos vivos, um aumento de 254,3%, enquanto a sífilis congênita aumentou de 2,4 para 6,8 casos por mil nascidos vivos, o que corresponde a um aumento de 183,3%. (4)

Portanto, em virtude da gravidade dessa doença e do aumento crescente de casos, este estudo tem por objetivo analisar o panorama epidemiológico das notificações por sífilis congênita em pacientes com até um ano de idade no Brasil entre os anos de 2016 a 2024. Espera-se que os dados obtidos possam ser instrumento para a criação de estratégias de melhoria nos serviços de saúde, com prevenção, diagnóstico e tratamento adequados, tendo em vista que o conhecimento epidemiológico da doença é de suma importância para identificar o público mais vulnerável.

METODOLOGIA / METHODS

Trata-se de um estudo ecológico transversal, de caráter descritivo e abordagem quantitativa, com base em dados secundários extraídos do Sistema de Informações

Hospitalares (SIH), do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), estes dados referentes ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2024 no Brasil.

Os dados foram coletados no dia 5 de março de 2025 sobre as internações por sífilis congênita em pacientes com até um ano de vida no Brasil e, posteriormente, foram organizados em planilhas Microsoft Excel versão 2016 para análise, cálculo e tabulação.

Os critérios de inclusão deste estudo foram o número de casos de sífilis congênita e a quantificação distribuída conforme as variáveis deste estudo. Foi excluído da análise casos de internação por outras complicações não relacionadas à sífilis congênita, internações de pacientes estrangeiros e pacientes com idade superior a um ano, para garantir que somente pessoas com idade igual ou inferior a essa idade fossem analisadas.

Os dados foram tabulados por meio das variáveis: região, unidade da federação, ano de ocorrência, sexo e cor/raça. Ademais, foram utilizados cálculos, construções de tabelas e gráficos para análise estatística descritiva por meio de frequência absoluta e porcentagens.

A pesquisa foi elaborada com base em dados secundários de domínio público, portanto, não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) regulamentado pela resolução 510/2016.

RESULTADOS / RESULTS

No período de janeiro de 2016 a dezembro de 2024, foram notificados um total de 160.402 casos de sífilis congênita em pacientes com até um ano de idade no Brasil. Nesse sentido, percebe-se que, conforme se ilustra na tabela 1, houve uma maior predominância desses casos na região Sudeste (n=60.021; 37,41%), seguida pela região Nordeste (n=55.049; 34,31%). Além disso, ainda de acordo com a tabela 1, nota-se que o estado com o maior número de notificações foi o estado de São Paulo (n=22.761; 14,18%), seguido por Rio de Janeiro (n=22.204; 13,84%) e Pernambuco (n=15.148; 9,44%). (5)

Tabela 1. Casos de acordo com as regiões e as unidades da federação.

Unidade da Federação	Região Norte	Região Nordeste	Região Sudeste	Região Sul	Região Centro-Oeste	Total
TOTAL	19.242	55.049	60.021	17.871	8.219	160.402
Rondônia	1.294	-	-	-	-	1.294
Acre	968	-	-	-	-	968
Amazonas	2.032	-	-	-	-	2.032
Roraima	1.232	-	-	-	-	1.232
Pará	10.448	-	-	-	-	10.448
Amapá	997	-	-	-	-	997
Tocantins	2.271	-	-	-	-	2.271
Maranhão	-	4.409	-	-	-	4.409
Piauí	-	4.008	-	-	-	4.008
Ceará	-	10.228	-	-	-	10.228
Rio Grande do Norte	-	2.887	-	-	-	2.887
Paraíba	-	1.969	-	-	-	1.969
Pernambuco	-	15.148	-	-	-	15.148
Alagoas	-	3.674	-	-	-	3.674
Sergipe	-	2.296	-	-	-	2.296
Bahia	-	10.430	-	-	-	10.430
Minas Gerais	-	-	9.956	-	-	9.956
Espírito Santo	-	-	5.100	-	-	5.100
Rio de Janeiro	-	-	22.204	-	-	22.204
São Paulo	-	-	22.761	-	-	22.761
Paraná	-	-	-	3.866	-	3.866
Santa Catarina	-	-	-	3.099	-	3.099
Rio Grande do Sul	-	-	-	10.906	-	10.906
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	1.829	1.829
Mato Grosso	-	-	-	-	1.985	1.985
Goiás	-	-	-	-	2.485	2.485
Distrito Federal	-	-	-	-	1.920	1.920

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

No que diz respeito ao ano de ocorrência das internações por sífilis congênita, pode-se inferir que, segundo o que se observa na tabela 2, houve maior predominância de notificações em 2021 (n=20.962; 13,06%), com menor número de registros em 2016 (n=12.819; 7,99%). A tabela 2 também informa que, em relação aos anos com maior

frequência em números absolutos das internações em cada região separadamente, nota-se o seguinte: 2021 na região Norte (n=2.735), 2021 no Nordeste (n=7.482), 2021 no Sudeste (n=7.775), 2018 no Sul (n=2.285) e 2024 na região Centro-Oeste (n=1.330). (5)

Tabela 2. Casos de acordo com as regiões e anos de ocorrência.

Região	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
TOTAL	12.819	15.222	18.075	18.140	18.692	20.962	20.349	18.300	17.843	160.402
Região Norte	1.417	1.606	2.011	1.940	2.028	2.735	2.652	2.305	2.548	19.242
Região Nordeste	4.291	5.072	6.499	6.364	6.062	7.482	6.909	6.355	6.015	55.049
Região Sudeste	5.213	5.922	6.455	6.539	7.574	7.775	7.539	6.748	6.256	60.021
Região Sul	1.469	1.983	2.285	2.216	2.141	2.058	2.171	1.854	1.694	17.871
Região Centro-Oeste	429	639	825	1.081	887	912	1.078	1.038	1.330	8.219

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

No que se refere à variável sexo, infere-se, a partir da tabela 3, uma maior concentração de hospitalizações por sífilis congênita em meninas (n=82.343; 51,33%) e menor em meninos (n=78.059; 48,66%). Essa distribuição, em frequência absoluta e porcentagens, também ocorre em

maior predominância em meninas quando se analisa cada região individualmente, com 6,22% (n=9.981) de casos na região Norte, 17,63% (n=28.284) no Nordeste, 19,23% (n=30.859) no Sudeste, 5,61% (n=9.006) no Sul e 2,62% (n=4.213) na região Centro-Oeste. (5)

Tabela 3. Casos de acordo com as regiões e o sexo dos pacientes.

Região	MENINOS	MENINAS	Total
TOTAL	78.059	82.343	160.402
Região Norte	9.261	9.981	19.242
Região Nordeste	26.765	28.284	55.049
Região Sudeste	29.162	30.859	60.021
Região Sul	8.865	9.006	17.871
Região Centro-Oeste	4.006	4.213	8.219

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

No que concerne ao critério cor/raça, segundo se verifica na tabela 4, nota-se que há um maior número de notificações por sífilis congênita em indivíduos pardos (n=74.904; 46,69%) e uma menor concentração na população indígena (n=229; 0,14%). Nesse sentido, pode-se notar, também, que esse perfil do território brasileiro se repete nas regiões

Nordeste e Sudeste. Porém, esse panorama muda nas outras regiões da seguinte maneira: nas regiões Norte e Centro-Oeste, há mais hospitalizações em pardos e menos em pessoas amarelas, e, na região Sul, há uma maior distribuição em indivíduos brancos, com menor número de casos em pacientes indígenas. (5)

Tabela 4. Casos de acordo com as regiões e a cor/raça dos pacientes.

Região	Branca	Preta	Parda	Amarela	Indígena	Sem informação	Total
TOTAL	30.867	4.102	74.904	980	229	49.320	160.402
Região Norte	827	404	12.851	31	84	5.045	19.242
Região Nordeste	2.159	749	32.911	375	49	18.806	55.049
Região Sudeste	14.675	1.990	22.789	257	4	20.306	60.021
Região Sul	11.841	855	1.582	272	42	3.279	17.871
Região Centro-Oeste	1.365	104	4.771	45	50	1.884	8.219

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

DISCUSSÃO / DISCUSSION

A Sífilis Congênita é uma doença evitável e que, se a gestante for diagnosticada precocemente e seguir o protocolo de tratamento correto, tem uma boa resposta terapêutica. Todavia, esse índice de sífilis congênita vem crescendo na Saúde Pública nos últimos anos. (6)

Este estudo demonstrou que há uma maior predominância de casos de sífilis congênita na região Sudeste e na região Nordeste, o que condiz com os dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis de 2023. Nesse sentido, esse número elevado de internações na região Sudeste pode ser explicado em virtude da elevada densidade demográfica nessa região. (7)

Outrossim, é válido mencionar, também, um fator que pode contribuir para um aumento no número de casos, não só no Sudeste, mas nas demais regiões brasileiras também: a falta de conscientização e prevenção da população, haja vista que essa infecção é transmitida principalmente por via sexual. (8) Isso ocorre porque, segundo a literatura, gestantes com transmissão vertical da infecção têm início mais tardio da assistência pré-natal, menor realização de uma ou duas sorologias para sífilis, menor proporção de número adequado de consultas e, ademais, menor registro de sorologias reagentes no cartão de pré-natal. (9) Um estudo também relata que, em relação a essas falhas na assistência pré-natal, globalmente, estima-se que mais de 80% das gestantes com sífilis receberam assistência pré-natal e que cerca 66% dos desfechos adversos foram observados em gestantes que não foram devidamente testadas ou tratadas para sífilis durante esse período de assistência. Esse estudo revelou que, globalmente, apenas 26% dos desfechos adversos relacionados à sífilis na gestação foram evitados pela assistência pré-natal. (10) Além disso, é válido mencionar que muitas gestantes têm conhecimento restrito sobre sífilis, muitas até reconhecem o preservativo como método de prevenção, mas não utilizam quando o parceiro é fixo. (11) Esse comportamento pode contribuir para o aumento da transmissão do *Treponema pallidum* e, por consequência, aumentar as taxas de hospitalizações por sífilis congênita em pacientes com até um ano de idade.

Em relação ao maior número de casos, em 2021, dessa doença no Brasil, a literatura relata que isso pode ter ocorrido por influência da pandemia de COVID-19. Isso porque, sendo as gestantes um grupo de risco para a COVID-19, foram criadas propostas específicas voltadas para a garantia da integralidade do cuidado em saúde, protegendo essa população de aglomerações e exposições desnecessárias nos serviços de assistência, sem que os atendimentos fossem prejudicados. (12) Dessa forma, com o acesso a atendimentos garantido, provavelmente foi possível ter um menor número de subnotificações nesse período em comparação aos demais, o que pode explicar essa maior incidência no ano de 2021.

O presente estudo também revelou uma maior concentração de internações em meninas pardas. Nessa perspectiva, essa disparidade racial pode ser explicada, principalmente, pela desigualdade social/racial que acomete essa população, o

que gera dificuldade do acesso à assistência básica de saúde e, conseqüentemente, dificulta que esse público tenha prevenção, diagnóstico e tratamento adequados. (13)

Esse estudo possui como principal limitação a questão da subnotificação de casos. Além disso, o elevado número de informações registradas, nas bases de dados oficiais, como "ignoradas" também compromete, de certa forma, a precisão do panorama epidemiológico de sífilis congênita em indivíduos de até um ano de idade no Brasil. Essa questão da subnotificação, somada à incompletude das informações, dificulta a análise precisa da magnitude desse problema e interfere negativamente no planejamento e execução de intervenções voltadas à população.

CONCLUSÕES / CONCLUSIONS

Em suma, este estudo revelou que, no período de 2016 a 2024, houve uma maior concentração de casos de sífilis congênita em menores de um ano nas regiões Sudeste e Nordeste, com maior predominância em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. O ano de 2021 teve mais notificações e sexo mais afetado foi o feminino. As pessoas pardas foram mais acometidas nas regiões Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-Oeste, enquanto na região Sul esse perfil se apresentou em indivíduos brancos.

Esses achados sugerem que, no país, o controle da sífilis na gestação ainda é deficiente, revelando uma preocupante persistência dessa doença, com elevada incidência de sífilis congênita, taxa de transmissão vertical e ocorrência de desfechos desfavoráveis. Esse cenário é resultado de desafios que o sistema público ainda enfrenta, o que inclui, além de sérias falhas no pré-natal, desigualdades sociais e pouca adesão a diagnósticos e tratamentos adequados. Diante disso, para que esses obstáculos sejam efetivamente atenuados, é imperioso que sejam implementadas medidas eficazes de combate a essa doença, abrangendo desde iniciativas de acesso aos cuidados em saúde até medidas de conscientização sobre prevenção de ISTs. Ademais, é necessário que os sistemas de vigilância epidemiológica sejam fortalecidos, com dados atualizados e verificados com periodicidade, para que subnotificações sejam evitadas. Esforços conjuntos entre sociedade, gestores e profissionais da saúde são de suma importância para que isso seja possível.

Por fim, os autores deste estudo sugerem que novas produções relacionadas a essa temática sejam criadas, de forma a analisar de maneira mais ampliada e detalhada as características dessa doença em nível geográfico e histórico, com o objetivo de se obter uma maior compreensão dessa questão.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Unemo M, Bradshaw CS, Hocking JS, et al. Sexually transmitted infections: challenges ahead [published correction appears in Rev Bras Epidemiol. 2024 Sep 30;27:e20230008erratum. doi: 10.1590/1980-549720230008.supl.1erratum.]. Lancet Infect Dis. 2017;17(8):e235-e279. doi:10.1016/S1473-3099(17)30310-9

2. Kojiman K, Klausner JD. An update on the global epidemiology of syphilis. *Curr Epidemiol Rep.* 2018;5(1):24-38.
3. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico de Sífilis - Número Especial | Out.2023. Ministério da Saúde. <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2023/boletim-epidemiologico-de-sifilisnumero-especial-out.2023/view>. Acesso em: 5 mar. 2025.
4. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico de Sífilis. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2017;48(36).
5. Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS. <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 5 mar. 2025.
6. Munerato B de OS, Salaro IG, Gonçalves ERG, Zutin TLM, Barbosa PMK, Barbosa VB de A. Estratégias em saúde para a redução da sífilis congênita na atenção primária: uma revisão de literatura. *Rev Foco.* 2023;16(5):e1911. <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/1911>. Acesso em: 7 mar. 2025.
7. IBGE. Densidade Demográfica. Anuário Estatístico do Brasil 2023. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 2023. Disponível em: <https://anuario.ibge.gov.br/2023/caracteristicas-da-populacao/demografia/aeb-2023-tabelas-demografia/22066-densidade-demografica.html>. Acesso em: 9 mar. 2025.
8. Walker GJ, Walker DG. Sífilis congênita: um problema contínuo, mas negligenciado. *Semin Fetal Neonatal Med.* 2007; 12(3):198-206. DOI:10.1016/j.siny.2007.01.019
9. Domingues RM, Leal Mdo C. Incidência de sífilis congênita e fatores associados à transmissão vertical da sífilis: dados do estudo Nascer no Brasil [Incidence of congenital syphilis and factors associated with vertical transmission: data from the Birth in Brazil study]. *Cad Saude Publica.* 2016;32(6):S0102-311X2016000605002. doi:10.1590/0102-311X00082415
10. Newman L, Kamb M, Hawkes S, et al. Global estimates of syphilis in pregnancy and associated adverse outcomes: analysis of multinational antenatal surveillance data. *PLoS Med.* 2013;10(2):e1001396. doi:10.1371/journal.pmed.1001396
11. Gomes N da S, Prates LA, Wilhelm LA, Lipinski JM, Velozo KDS, Pilger CH, Perez R de V. “Só sei que é uma doença”: conhecimento de gestantes sobre sífilis. *Rev Bras Promoc Saúde.* 2021;34. Available from: <https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/10964>.
12. Nóbrega WFS, Santos WL, Silva GCB, Santos YL, Barbosa DV, Cavalcanti SALB. Pré-natal durante a pandemia de COVID-19: uma análise dos indicadores do Previne Brasil e sua influência na incidência de sífilis congênita e em gestantes. *Vigil Sanit Debate.* 2023;11:e02116. doi: 10.22239/2317-269X.02116.
13. Rodrigues PVM, Gonçalves MAF, Mota SMB, Chaves JMR, Campos JS, Carvalho VVA, et al. Morbidade hospitalar por sífilis congênita em pacientes com até 1 ano de idade: análise do perfil epidemiológico e das taxas em território brasileiro. *Braz J Implantol Health Sci.* 2024;6(2):2004-2011.